

**DOCTRINA EURASIATICĂ: TRADIȚII ISTORICE ȘI
CONTEMPORANEITATE / THE EURASIAN DOCTRINE: HISTORICAL
TRADITIONS AND CONTEMPORANEITY / ЕВРАЗИЙСКАЯ ДОКТРИНА:
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

Prof. univ. dr. Pantelimon VARZARI,
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”,
dr. hab. în științe politice, cercetător,
e-mail: pvarzari@yahoo.com; panvarzari@gmail.com
GSM: (+373)69.466.986

Summary: *The article examines the intellectual roots of Eurasian doctrine. Which is addressed through analyzing the evolution and development of Russian social and political thought in the first half of the 19th century. At the same time, it is argued that the Eurasian doctrine gained real shapes specifically in the '20s and '30s years of the 20th century, being formulated by some Russian intellectuals displaced in the West after the Russian civil war, during Russian forced migration. The article approaches, as well, other two historic periods in the development of Eurasian doctrine, specifically, the period after the Second World War and the following period that took place after the collapse of the Soviet Union.*

Key words: *Presidential election-2016, political cleavage, European Union, Eurasian Economic Union, political movement of Slavophilism, Eurasian ideology, Eurasian doctrine, Eurasian integration, European integration.*

Cuvinte-cheie: *prezidențialele-2016, clivaj politic, Uniunea Europeană, Uniunea Economică Eurasiatică, curentul politic slavofil, ideologie eurasiatică, doctrină eurasiatică, integrare eurasiatică, integrare europeană.*

Ключевые слова: *президентские выборы 2016 г., политический раскол, Европейский Союз, Евразийский Экономический Союз, политическое течение славянофильства, евразийская идеология, евразийская доктрина, евразийская интеграция, европейская интеграция.*

Actualitatea și necesitatea dezbaterii subiectului propus reiese din următoarele trei motive importante. În primul rând, în contextul prezidențialelor de la sfârșitul anului 2016, când Republica Moldova s-a pomenit cu un câmp politic

bipolar, cu o dualitate a puterii de stat, adică cu doi poli de putere (cu o majoritate parlamentară declarată pro-europeană și un Președinte ales - pro-eurasiatic), când prioritățile asumate de instituțiile publice sunt duble (ale coaliției de guvernare și ale

Președinției), când s-au reactualizat trei mari clivaje politice profunde (vectorul european – proiectul eurasiatic, unionism – moldovenism, unitarism – federalism), solicită imperios să observăm care sunt, totuși, rădăcinile intelectuale și deci tradițiile istorice ale doctrinei eurasiatice – doar nimic nu apare din nimic și nu dispare fără urmă.

În al doilea rând, Europa a construit prima regiune economică a lumii, fiind exemplul cel mai semnificativ al procesului de regionalizare a economiilor naționale. În acest sens, Uniunea Europeană (UE) este cea mai avansată organizație pe calea punerii în practică a unui angajament de integrare regională a 28 de state. UE constituie un exemplu urmat și în alte zone ale lumii, având, declarat sau nu, ca model UE, dar puține din proiectele noi apărute au atins un grad ridicat de coerență, inclusiv proiectul estic – Uniunea Economică Eurasiatică (UEE). Acest proiect, ca alternativă al modelului UE, este o *uniune economică* situată în principal în nordul Eurasiei. Tratatul de instituire a UEE a fost semnat la 29 mai 2014 de către liderii statelor Belarus, Kazahstan și Rusia și a fost pus în aplicare de la 1 ianuarie 2015[1; 2; 3], astăzi alăturându-se Kirghizia și Armenia.

În al treilea rând, Președintele ales I. Dodon a semnat *Memorandumul de colaborare între Republica Moldova și Comisia Economică Eurasiatică* [4], solicitând și acordarea Republicii Moldova a statutului de stat observator pe lângă UEE, care, în contextul politic actual, nu reprezintă un pericol pentru agenda de asociere a Republicii Moldova cu UE. Cu toate acestea, Memorandumul-cadru

împreună cu statutul de țară observator în cadrul UEE poate influența puternic cursul și agenda publică înainte de alegerile parlamentare din 2018. Chiar dacă este inutil la momentul actual, Memorandumul de cooperare între părți, Republica Moldova și UEE, creează diverse canale permanente de comunicare cu exponenții vectorului eurasiatic [5], pe de o parte. Pe de alta, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a constatat că orientarea spre spațiul valoric democratic european este un element definitoriu al identității constituționale a Republicii Moldova. Astfel, „procesul de integrare europeană a Republicii Moldova nu numai corespunde identității constituționale a Republicii Moldova, ci orice altă orientare contrară este *a priori* neconstituțională” [6].

Doctrina eurasiatică este cea mai recentă concepție și proiect de integrare economică regională (cca 200 de ani), vizavi de ideea de europă unită, ca doctrină și model (peste 2 milenii). Dar în pofida acestui fapt, doctrina eurasiatică marchează o evoluție în dezvoltarea sa, așa încât pot fi identificate, convențional, patru perioade distincte în constituirea și consolidării concepției [7, p. 60]:

1) anii '30 ai secolului XIX – începutul secolului XX, includ ideile slavofililor și urmașilor acestora până la revoluția bolșevică din 1917;

2) anii '20-'30 – sfârșitul anilor '30 ai secolului XX, avându-se în vedere conturarea doctrinei eurasiatice de către marii intelectuali ruși, refugiați în Occident, prin editarea (la Sofia în 1921) primei culegeri de

articole „Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев”, în care au fost publicate concluziile dezbaterilor de la seminarul eurasiatic, precum și publicarea altor ediții axate pe tematica eurasiatică, iar această perioadă ia sfârșit odată cu începerea celui de-Al Doilea Război Mondial;

3) sfârșitul anilor '40 - sfârșitul anilor '80 ai secolului trecut, fiind vorba despre o perioadă de stagnare și incertă în dezvoltarea concepției eurasiatice în fosta URSS, ținând cont de faptul că nici o altă ideologie, în afară de cea marxist-leninistă, nu era susținută de regimul totalitar, comunist. Dimpotrivă, libera cugetare era sugrumată din start de către autoritățile sovietice (cazul lui L. Gumiliov, primele lucrări ale căruia despre problemele etnogenezei, ciclurilor etnice și pasiunii („пассионарность”) sunt datate cu anii '60), însă mișcarea disidentă și „literatura de sertar” („samizdat”) obținuse anvergură în această perioadă;

4) anii '90 ai secolului XX - prezent, perioadă care se manifestă pregnant prin dezvoltarea în ascensiune a doctrinei eurasiatice, atât ca concepție (în Rusia, cel mai cunoscut reprezentant fiind considerat Al. Dughin), cât și ca practică (în unele țări din spațiul CSI).

Vorbind despre perioadă primară în constituirea doctrinei eurasiatice, vom arăta că în prima jumătate a secolului al XIX-lea atât reformatorii, cât și revoluționarii ruși erau de acord că Rusia trebuie modernizată, însă părerile erau diferite asupra modului în care urma să fie îndeplinit acest deziderat,

după ce a fost inițiată de către P.Ia. Ciadaev prin „Scrisoare filosofică din Necropolis” (una din cele opt scrisori ale sale din lucrarea „Scrisori filosofice”, 1829-1831). În funcție de răspunsul la întrebarea care ar fi calea de urmat pentru dezvoltarea societății ruse, în mediul intelectual au apărut două curente social-politice: slavofiliile (întemeietori sunt considerați I.I. Kireevski și A.S. Homeakov) și occidentalistii (fondatori - P.I. Ciadaev, A.I. Herzen și V.Gr. Belinski), care au reprezentat nașterea intelectualității revoluționare ruse de mai târziu.

În urma discuțiilor aprinse, s-au evidențiat două orientări politico-ideologice opuse: dacă reprezentanții primei grupări au fost numiți „slavofili” - ei vedeau calea de sine stătătoare de dezvoltare a țării, precum că aceasta posedă baza proprie a culturii naționale, astfel încât se idealizau bazele originale ale țării, misiunea istorică deosebită a Rusiei, condamnând parlamentul, formula legislativ-administrativă potrivită Rusiei fiind cea a adunărilor consultative - formulă birocratică, în timp ce părtașii celei de-a doua orientări - „occidentalști” - vedeau calea de dezvoltare a Rusiei pe linie apuseană, căci cultura occidentală era pentru ei ultimul cuvânt al civilizației mondiale.

Este de reținut și faptul că cele două curente aveau și puncte comune vizavi de unele probleme cu care se confrunta societatea rusă la acea vreme: atitudinea negativă față de șerbie (tocmai la 19 februarie 1861 țarul Alexandru al II-lea a semnat *Manifestul*, numit și „decretul de eliberare” a țăranilor sau reforma țărănească, și *Regula-*

mentul cu privire la țărani eliberați din șerbie), lupta împotriva birocratismului rusesc, pentru libertatea opiniei publice etc. Occidentalii liberali erau mai aproape de democrații revoluționari ruși după ideologia lor, în timp ce slavofiliii evidențiau trei trăsături caracteristice ce deosebesc Rusia de țările occidentale și anume - „baza comunitară” („общинное начало”), „sinodalitate” („соборность”) și unanimitate și adeziune („единодушие и согласие”) [8, p. 538-606;9, p. 398-419;10].

Delimitarea forțelor intelectuale rusești în slavofili și occidentaliști (conform unei expresii plastice a lui N. Berdiaev, aceștia, „slavofili și occidentaliști, au fost dușmani-prieteni”[11]) reflecta, în esență, lupta ideologică între reprezentanții clasei dominante. Ulterior, ideile slavofililor au fost însușite de panslavism și de emigrația rusă de după revoluția bolșevică din 1917, considerând rolul „mesianic” al Rusiei în lumea contemporană. Ideile slavofililor i-au influențat ulterior pe mulți intelectuali ruși, pe democrații revoluționari, pe urmașii slavofililor - pe „narodnicii”/poporaniști (care încercau să pregătească țărani pentru o viitoare revoluție posibilă) și organizațiile narodniciste (care promovau teroarea ca una din căile de luptă împotriva clasei guvernante). În același timp, ideile occidentalilor au avut ecou și la o parte din narodnici (dezamăgiți de calea teroristă de luptă), la liberali, al căror număr creștea odată cu dezvoltarea capitalismului în Rusia, la moderniști și la unii social-democrați ruși, numiți și „marxiști legali”.

Deja în a doua perioadă a evoluției doctrinei eurasiatice de la începutul secolului XX, ideile slavofililor și urmașilor acestora au stat la originea doctrinei eurasiatice propriu-zise, fiind formulată de câțiva intelectuali ruși, refugiați în Occident după revoluția bolșevică din octombrie 1917, în perioada migrației forțate ruse din 1918-1923 (perioadă numită de N. Berdiaev „noua generație post-revoluționară”, a „restauratorilor ne vulgari”). Printre aceștia era și N. Berdiaev, fiind nevoit să-și părăsească patria pe celebrul „vapor al filosofilor”. El scria, în 1925, că „eurasianismul este în primul rând o mișcare emoțională, și nu una intelectuală, iar această emotivitate a eurasianismului rezultă din reacția instinctelor creatoare, atât naționale, cât și religioase față de catastrofa produsă. O astfel de construcție spirituală poate să ia, în cele din urmă, forma unui fascism rusesc” [12].

La drept vorbind, eurasianismul, ca mișcare și ideologie sociopolitică, s-a născut la începutul anilor '20 ai secolului XX, în mințile unor tineri intelectuali, care încercau să înțeleagă ce s-a întâmplat cu ei, cu țara lor, cum a putut să se prăbușească un imperiu în aparență atât de puternic. Eurasianismul a fost răspunsul generației, formată intelectual înainte de Primul Război Mondial și nevoită să-și abandoneze țara, la criza de identitate pe care o traversa atunci Rusia. La fel, această mișcare și ideologie a fost și răspunsul tinerilor intelectuali ruși dezamăgiți de neputința Occidentului de a le da înapoi țara din mâinile bolșevicilor. Mai mult, eurasianismul reprezintă și o reacție la criza libera-

lismului de la începutul secolului trecut.

Cercetătorul român Ar. Goșu subliniază că primele elemente din doctrina eurasiatică s-au articulat în sălile *Universității din Sofia*, Bulgaria, unde se discuta cartea „*Europa și umanitatea*” a lui N.S. Trubețkoi, reputat lingvist și filosof rus, dar și print, care formulează primele teze ale doctrinei eurasiatice: concepția lumii multipolare (din anii '90 ai secolului trecut ea devine doctrină oficială a Kremlinului), rolul major al influenței mongole asupra istoriei politice și culturii ruse, importanța interacțiunii dintre slavi și turanici etc.[13; 14]. Ideile lui N. Trubețkoi sunt împărtășite și dezvoltate de alți adepți înflăcărați ai doctrinei, printre care istoricul, culturologul și doctrinarul geopolitic Gh.V. Vernadski, geograful, sociologul și istoricul P.N. Savițki, filosoful, muzicologul și criticul literar P.P. Suvčinski, dar și mulți alți intelectuali de valoare care făceau parte din primul val al migrației ruse[15].

În diverse capitale europene se încearcă diseminarea mișcării și doctrinei eurasiatice prin editarea primei culegeri de articole „Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев” (Sofia, 1921), dar și publicarea altor ediții axate pe tematica eurasiatică (spre exemplu, „На путях”, Berlin, 1922; „Россия и латинство”, Berlin, 1923; „Евразийский Временник”, Berlin, 1923; „Евразийский Временник”, Paris, 1925; „Евразийский Временник”, Paris, 1927; „Евразийский Сборник”, Praga, 1929; „Тридцатые годы”, Paris, 1931 etc.).

În următoarea, a treia etapă a istoriei doctrinei eurasiatice – perioada sovietică – este perioada stagnării în dezvoltarea concepției. Cel mai important reprezentant al acestei concepții, dar și „singurul eurasiatist” (numit și „ultimul eurasiatist” după unii autori) din fosta URSS, a fost, fără îndoială, istoricul sovietic L.N. Gumiliov (1912–1992), feciorul cunoscutei poete ruse și sovietice A. Ahmatova (1889–1966). El a încercat să dezvolte propria sa teorie – teoria etnogenezei, considerată baza științifică a doctrinei eurasiatice[16].

Perioadă indicată a evoluției doctrinei eurasiatice cuprinde sfârșitul anilor '40 – sfârșitul anilor '80 ai secolului XX, fiind vorba despre o perioadă incertă în dezvoltarea concepției eurasiatice în fosta URSS, ținând cont de faptul că nici o altă ideologie, în afară de cea marxist-leninistă, nu era susținută de regimul totalitar, comunist. Dimpotrivă, libera cugetare era sugrumată din start de autoritățile sovietice (cazul lui L. Gumiliov, primele lucrări ale căruia despre problemele etnogenezei, ciclurilor etnice și pasiunii („пассионарность”) sunt datate cu anii '60[17]), însă mișcarea disidentă și „literatura de sertar” („samizdat”) obținuse anvergură în această perioadă.

O ultimă etapă, cea de-a patra, în istoria doctrinei eurasiatice, perioada dezvoltării progresive a concepției, începe după colapsul URSS (decembrie 1991). La începutul anilor 2000, proiectul „democrației occidentale” aplicat în Federația Rusă era considerat tot mai mult unul eșuat. Societatea rusă se îndoia de eficiența valorilor democrației

liberale promovate de președintele B.N. Elțan, iar pe scena politică apare V.V. Putin cu mai multe discursuri despre conservarea valorilor tradiționale și a „fundamentelor spirituale”, fapt ce sugera, mai mult sau mai puțin, dorința acestuia de a „înnobila” imaginea sa și cu „valorile ortodoxe”.

Proiectul eurasiatic a fost exprimat pentru prima dată de către Președintele Kazahstanului N. Nazarbaev în anul 1994 într-un discurs la Moscova, la Universitatea de Stat[18].Inițial, eurasianismul a fost asumat de diverse grupări comunist-naționaliste, dar ulterior devine doctrină neoficială a Kremlinului. Se pare însă că imboldul spre noul proiect integraționist pentru Eurasia și deci spre mișcarea eurasianistă începe cu câteva articole publicate în cotidianul „Известия” de la Moscova ale lui V.V. Putin, aflat în acea perioadă în funcția de prim-ministru, care într-un articol din 3 octombrie 2011 (întitulat „Noul proiect integraționist pentru Eurasia – viitorul care se naște astăzi”)[19], acesta anunță o nouă etapă, un *obiectiv ambițios*, „un nivel mai înalt de integrare – Uniunea Eurasiatică”, care „nu s-ar opune modelului european”, cel al UE.

În aceeași albie de idei, a proiectului integraționist al lui V.V. Putin, se înscrie și doctrina „Lumii Ruse” a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse Kirill – expusă în discursul său la *A Treia Deschidere a Adunării Lumii Ruse* de pe 3 noiembrie 2009: „Nucleul Lumii Ruse astăzi îl reprezintă Rusia, Ucraina, Belarus... Rusia, Ucraina și Belarus – aceasta este Sfânta Rusie. Anume acest sens al Lumii Ruse este

transpus în denumirea modernă a Bisericii noastre. Biserica Rusă este numită așa nu după criteriul etnic. Această denumire indică faptul că BOR are o misiune pastorală printre popoarele care primesc tradiția culturală și duhovnicească rusă, ca o bază a identității lor naționale, sau cel puțin ca o parte substanțială a acesteia. Iată de ce, în acest sens, *noi considerăm*, spune Patriarhul, *că și Moldova este parte din Lumea Rusă*” (sublin. n. – P.V.)[20].

Cercetătoarea T. Cojocari consideră că proiectul ideologic și geopolitic al Patriarhului Kirill sub conceptul „Lumii Ruse” trasează patru idei de bază: 1) „Lumea Rusă” poate fi percepută ca spațiu de răspândire a limbii și literaturii ruse, reprezentând astfel un spațiu de integrare geoculturală, adresat statelor cunoscătoare de limbă rusă, deci statelor ex-sovietice; 2) „Lumea Rusă” este percepută ca o republică a multitudinii popoarelor, ca un tot unitar „al mai multor Rusii – Rusia Mică, Rusia Albă”; 3) Patriarhul nu neagă că proiectul „Lumii Ruse” este folosit pentru construcția identității naționale și vorbește despre faptul că nu ar trebui priviți rușii, ucrainenii, belarușii (și moldovenii) ca națiuni separate. De fapt, există doar o Rusie, o singură națiune construită pe diferite componente etnice, dar unită printr-o credință ortodoxă comună; 4) Proiectul „Lumii Ruse” este privit ca un proiect integraționist, ce vrea să schimbe centrele de influență globală[21; 22], însă, la drept vorbind, conceptul „Lumii Ruse” a Patriarhului Kirill coincide, practic, cu „obiectivul ambițios” al Președintelui V.V.

Putin, care prevede supremația Rusiei în regiune și în lume.

Datorită condițiilor social-politice favorabile create, concepția eurasiatică capătă o nouă „suflare” atât ca doctrină, cât și ca practică, așa încât această concepție îmbracă astăzi în spațiul postsovietic diverse forme ideologice (eurasianismul și neoeurasiianismul, spre exemplu), mișcări (cum ar fi, mișcarea eurasiatică, care a devenit populară la începutul secolului XXI în unele țări din cadrul CSI) și partide politice (Partidul Eurasiatic din Rusia, lider Al. Dughin), centre etc. La Chișinău, spre exemplu, la sfârșitul lunii august 2012 a fost creat *Centrul Coordonator pentru Integrarea Eurasiatică*, având drept obiectiv major asigurarea unei abordări sistemice a integrării Republicii Moldova în Uniunea Eurasiatică [23]. Astfel, conform planului de acțiuni, Centrul urmează să asigure formarea în țara noastră a unei coaliții de forțe proeurasiatice, să coordoneze activitatea grupului de experți publici pentru integrarea eurasiatică, să monitorizeze activitatea de informare a presei. În componența Centrului urma să intre o serie de structuri organizatorice înființate anterior și care urmăresc promovarea în Moldova a ideilor de integrare eurasiatică, precum centrul de informare unic „Eurasia Inform”, agenția de știri eurasiatică „Eurasianews”, portalul de știri video în curs de constituire „Eurasia-24”. Organizatorii promit că activitatea Centrului se va desfășura în colaborare strânsă cu structurile de profil din Rusia, Belarus și Kazahstan. În funcția de președinte al centrului coordo-

nator a fost numit directorul Centrului Unic Informațional-Analitic „Eurasia Inform”, Al. Dobra.

Un reprezentativ doctrinar al acestei concepții și cel mai important exponent al neoeurasiianismului este considerat Al.G. Dughin, cunoscut geopolitician, filosof, sociolog, politolog și activist rus, care a înființat în 2002 Partidul Eurasiatic. Din partea a IV-a „Eurasianismul ca versiune a celei de-a patra teorii politice” a lucrării „A patra teorie politică. Rusia și ideile politice ale secolului XXI” (editată și la Chișinău în 2014) vom reține următoarele trei principii/elemente ale filosofiei eurasiianiste a lui Al. Dughin: „Eurasianismul este, întâi de toate, o filosofie” (citește „ideologie” - P.V.); „Cel dintâi principiu al filosofiei eurasiianismului este patriotismul erotic”; „Cel de-al doilea element al filosofiei eurasiianismului este noțiunea de duh al pământului, de spațiu viu și de pământ-suflet”; „Cel de-al treilea principiu al filosofiei eurasiianiste se numește „veșnicia în palmele tale” sau „îmbrățișarea vidului”, iar „principiul generalizator” este următorul: „Suntem adepții Absolutului, și împotriva Relativului”. Nu vom scăpa din vedere și următoarea specificare: „Cele trei principii ale eurasiianismului, expuse mai sus, subliniază doctrinarul, se întruchipează în cel de-al patrulea - Rusia. Rusia este Patria Absolută. Rusia este receptacolul revelației eurasiianiste, al spiritului eurasiianist și al trupului eurasiianist.. Eurasianismul este servirea religioasă a Rusiei” [24, p. 238, 244, 246, 247, 248, 249].

Aceste și alte idei, care par a fi oarecum trnșante, sunt împărtășite și în Republica Moldova și anume: de liderii politici ai unor partide politice de stânga – PSRM, de unii lideri de opinie – Iu. Roșca [25; 26], de unele fețe bisericești de înalt grad duhovnicesc – Episcopul de Bălți și Fălești Marchel Mihăescu[27], dar și de unele ONG-uri amintit mai sus – Centrul Coordonator pentru Integrarea Eurasiatică[28].

Cu titlu de concluzie, vom menționa că vectorul dezvoltării Republicii Moldova – modelul estic-etatist, proiectul UEE *versus* paradigma vestică, liberal-democratică, este în continuare deschis. Lupta politico-ideologică între aderenții acestor două proiecte regionale opuse de integrare economică (integrarea eurasiatică *versus*

integrarea europeană) constituie „prima linie” de conflict în câmpul politic autohton și reflectă principalul clivaj politic la momentul actual, având tangențe puternice cu alte două clivaje mai vechi (unionism – moldovenism, unitarism – federalism) din perspectiva grupurilor sociale implicate în competiția pentru putere și a retoricii politice. Modul în care au fost reflectate mesajele politice de către actorii electorali în perioada ultimelor alegeri parlamentare din 2014 și a alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului 2016 în comunicarea politică (puternic ideologizată și structurată pe principiul societății bazate pe clase / grupuri sociale antagonice, dar și pe principiul orientării / opțiunii politice – est sau vest) a fost diferit de la un subiect electoral la altul.

Bibliografie:

1. Raport al Comisiei către Consiliu. Raport privind progresele înregistrate subsecvent Concluziilor Consiliului privind cooperarea vamală cu țările din vecinătatea estică. [on-line] <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016DC0375>(vizitat 14.06.2016).
2. Tipuri de organizații economice internaționale. [on-line] <http://referat-referate.blogspot.md/2014/03/tipuri-de-organizatii-economice.html>(vizitat 03.10.2016).
3. Kicsi R. Organizații economice internaționale (*Curs*). Suceava: Ed. Universitară, 2004. 46 p. [on-line] <http://biblioteca.regielive.ro/proiecte/economie/organizatii-economice-internationale-56298.html>(vizitat 05.10.2016).
4. (DOC) Proiectul memorandumului de colaborare cu Comisia Economică Eurasiatică, făcut public de Dodon. [on-line] <http://independent.md/idoc-proiectul-memorandumului-de-colaborare-cu-comisia-economica-eurasiatica-facut-public-de-dodon/#.WOCy-4GLTcs>(vizitat 02.04.2017).
5. Poate Memorandumul de cooperare cu Uniunea Euroasiatică diminua agenda europeană a Moldovei? [on-line] <http://eco.md/index.php/home/rss/item/5161-poate-memorandumul-de-cooperare-cu-uniunea-euroasiatic%C4%83-diminua-agenda-european%C4%83-a-moldovei?> (vizitat 11.04.2017).

6. Asocieria Republicii Moldova cu Uniunea Europeană este constituțională.[on-line]
<http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=583&t=/Media/Noutati/Asocieria-Republicii-Moldova-cu-Uniunea-Europeana-este-constitutionalala#> (vizitat 09.10.2014).
7. Varzari P. Doctrina eurasiatică și rădăcinile ei intelectuale: tradiții istorice și actualitate. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Revistă științifică trimestrială, 2017, nr. 1 (LXXVI), p. 53-75. [on-line]http://uspee.md/wp-content/uploads/2016/10/moldoscopie_probleme_de_analiza_politica_partea-76.pdf(vizitat 05.06.2017).
8. История политических и правовых учений (Учебник для вузов). 4-е издание, переработанное и дополненное / Под общей ред. В.С. Нерсисянца. Москва: Изд-во НОРМА, 2000. 944 p.[on-line]<http://library.khpg.org/files/docs/1380635715.pdf>(vizitat 13.07.2011).
9. История политических и правовых учений / Ответств. ред. О.Э. Лейст. Москва: Изд-во „Зериало”, 2006. 569 p. [on-line] <http://www.studfiles.ru/preview/430578/>(vizitat 13.07.2011).
10. Русский консерватизм. [on-line]http://studme.org/56865/politekonomiya/russkiy_konservatizm(vizitat 13.12.2016).
11. Бердяев Н.Ф. Истоки и смысл русского коммунизма. [on-line] <http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/01.html>(vizitat 13.10.2016).
12. Бердяев Н. Евразийцы. [on-line] <http://www.vehi.net/berdyaev/evrazis.html>(vizitat 29.05.2017).
13. Goșu Ar. Doctrina euroasiatică, între teorie și practică. În: Revista 22, 22 mai 2012. [on-line] <http://www.revista22.ro/doctrina-euroasiatica-ntre-teorie-si-practica-15189.html> (vizitat 22.05.2012).
14. Racu Oc. Eurasianismul rusesc – originile și ideile. [on-line] <http://octavianracu.wordpress.com/2011/07/01/eurasianismul-rusesc-originile-si-ideile/> (vizitat 01.10.2016).
15. Евразийство в философско-исторической и политической мысли русского зарубежья 1920–1930-х годов. [on-line] http://www.rsl.ru/datadocs/doc_4677ri.pdf(vizitat 13.10.2016).
16. Ищенко Е.Н. Развитие евразийской традиции в трудах Л.Н. Гумилева и современном евразийстве. Иркутск, 2004. 220 p. [on-line] <http://www.disserscat.com/content/razvitiievraziiskoi-traditsii-v-trudakh-ln-gumileva-i-sovremennom-evraziistve> (vizitat 13.09.2016).
17. Гумилёв Л.Н. Человек и этнос. [on-line] <http://xn--b1abpmd5bxg.xn--p1ai/index/0-5>(vizitat 13.09.2016).
18. Нурсултан Назарбаев: От идеи евразийского союза к перспективам евразийской интеграции. [on-line] <https://www.zakon.kz/4628189-nursultan-nazarbaev-ot-idei.html> (vizitat 13.09.2016).
19. Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня. [on-line] <http://izvestia.ru/news/502761>(vizitat 11.10.2016).
20. Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном открытии III Ассамблеи Русского мира.[on-line] <http://www.patriarchia.ru/db/text/928446.html> (vizitat 11.10.2016).
21. Cojocari T. Biserica Ortodoxă Rusă – între „eurasianism” și doctrina „lumii ruse”. Realități și provocări în spațiul postsovietic. [on-line] <http://revista.ispri.ro/wp-content/uploads/2014/12/33-48-Tatiana-Cojocari.pdf>(vizitat 11.10.2016).

22. Dezbaterile de politică externă din Federația Rusă. Studiu de caz: relațiile Federației Ruse cu statele Parteneriatului Estic / Coord. Ar. Goșu, Il. Racheru. În: Policy Study, 2014, nr. 4, București, 2014. [on-line] [http://www.idr.ro/publicatii/Policy%20Study% 204.pdf](http://www.idr.ro/publicatii/Policy%20Study%204.pdf)(vizitat 30.05.2017).
23. În Moldova și-a început activitatea Centrul Coordonator pentru Integrarea Eurasiatică. [on-line][http://www.viza.md/content/%C3%AEn-moldova-%C5%9Fi-%C3%Aenceput-activitatea-centrul-coordonator-pentru-integrarea-eurasiatic% C4%83](http://www.viza.md/content/%C3%AEn-moldova-%C5%9Fi-%C3%Aenceput-activitatea-centrul-coordonator-pentru-integrarea-eurasiatic%C4%83)(vizitat 11.10.2016).
24. Dughin Al. A patra teorie politică. Rusia și ideile politice ale secolului XXI / Traducere și prefață de Iu. Roșca. Chișinău: Univeritatea Populară, 2014. 319 p.
25. Roșca Iu. Gândirea conservatoare ca temelie a celei de-a Patra teorii politice sau Neoeurasianismul ca apel la Tradiție în condițiile Postmodernității. În: Flux, 17 ianuarie 2014. [on-line]<http://archiva.flux.md/articole/15666/>(vizitat 03.04.2015).
26. Roșca Iu. A patra teorie politică la Chișinău. [on-line] [http://www.4pt.su/ro/content/ patra-teorie-politica-la-chisinau](http://www.4pt.su/ro/content/patra-teorie-politica-la-chisinau)(vizitat 03.04.2015).
27. NY Times: Mitropolitul Vladimir și episcopul Marchel, unelte politice ale Kremlinului în Republica Moldova.[on-line] <http://www.timpul.md/articol/ny-times-mitropolitul-vladimir-si-episcopul-marchel-unelte-politice-ale-kremlinului-in-rep--moldova-97596.html>(vizitat 14.09.2016).
28. Интеграционный центр Про-Евразия. Официальный сайт общественного объединения. [on-line] <https://proeurasia.wordpress.com/о-нас/концепция/> (vizitat 29.08.2012).